

JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHISINING PEDAGOGIK FAOLIYATIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING ROLI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582987>

Xolxo'jayeva Xafiza Maxamatkulovna

*Toshkent shahar 112-sonli Ixtisoslashgan Davlat Umumta'lim Maktab
Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: XXI asr - yuqori kompyuter texnologiyalari asri. Demak, maktablarda AKTdan foydalanish ob'ektiv va tabiiy jarayondir. Jismoniy tarbiya darsida AKTdan foydalanish o'quvchilarga yangilik va qiziqishni oshiradi, chunki yoshlar yangi texnologiyalarni yaxshi ko'radilar va umuman, barmoqlar bilan tushuntirishdan ko'ra video ko'rsatish yaxshiroqdir. Ammo darsning zichligi, yuki va boshqalar haqida nima deyish mumkin.

Kalit so'zlar: DTS, kontsepsiya, AKT, Hot Potatoes, KTC-Net2, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy rivojlanish

Bugungi kunda Davlat Ta'lim Standarti doirasida har bir o'qituvchi o'zining odatiy faoliyatini nafaqat o'quvchini, balki o'qituvchining o'zini ham fan doirasida va undan tashqarida rivojlantiradigan faoliyatga o'zgartirish zarurligini to'liq his qilmoqda. Shu paytgacha maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi bolaning faqat jismoniy fazilatlarini rivojlantirish uchun o'ziga xos murabbiy vazifasini bajargan bo'lsa, endi biz boshqacha manzarani kuzatishimiz mumkin. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi bugungi kunda bilimlarni o'zlashtirish jarayonida har bir bolaning imkoniyatlarini, jumladan, sog'lom turmush tarzi tamoyillarini ma'naviy-ma'rifiy kontsepsiyaga muvofiq har bir o'quvchining shaxsiy natijalarini hisobga olgan holda to'liq ro'yobga chiqara oladigan shaxsdir. Har qanday fan o'qituvchisi kabi jismoniy tarbiya o'qituvchisi ham hozirgi vaqtda zamonaviy ta'limning metod, mahorat va pedagogik texnologiyalarini o'z pedagogik faoliyatiga tadbiq etishi uchun o'zlashtirishi zarur. Ta'lim natijalari, meta-mavzu komponenti uchun Davlat Ta'lim Standartining talablarini hisobga olish kerak.

Yangi davrning dolzarb texnologiyalaridan biri axborot va kommunikatsiya hisoblanadi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi o'z fanida AKTdan qanday foydalanishi mumkin?

Birinchidan, o'qituvchi dastlab AKT bilan ishlashga e'tiborini qaratishi kerak. Mavzu doirasida ushbu texnologiyani amalga oshirish zarurati va imkoniyatlarini aniqlashi lozim.

Ikkinchidan, zarur moddiy-texnika bazasisiz AKTdan foydalanish mumkin emas.

Uchinchidan, "Jismoniy tarbiya" fanining o'ziga xosligi sport zalida yoki ochiq havoda mashg'ulotlarni o'tkazishni o'z ichiga oladi. Shuning uchun AKTdan foydalanish uchun ushbu texnologiyadan foydalangan holda darslarni o'tkazish tartibi va joyini maktab ma'muriyati bilan kelishib olish kerak.

Agar yuqoridagi barcha shartlar bajarilsa, unda aniqlik bilan aytishimiz mumkinki, jismoniy tarbiya o'qituvchisi o'z ishida AKTdan foydalanishga tayyor.

Jismoniy tarbiya o'qituvchisi faoliyatida AKTdan foydalanish da quyidagi dasturlarning o'zni katta:

➤ MS Office Word dasturi-Ish dasturlari, dars ishlanmalari, didaktik materiallar (test topshiriqlari), turli hisobotlar, uslubiy ishlanmalar tayyorlash uchun.

➤ MS Office Excel dasturi-Elektron darsliklar va resurslaridan ko'rgazmali qurol sifatida foydalanish, ularning illyustrativ, animatsion imkoniyatlari.

➤ MS Office-Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel dasturlari yordamida darslar uchun o'z o'quv qo'llanmalaringizni yaratishda dasturiy resurslardan foydalanish (o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini kuzatish bilan ishlash).

➤ Hot Potatoes, KTC-Net2-Kompyuter sinovlari imkoniyatlaridan foydalanish.

➤ Internet-Ko'rgazmali qo'llanma sifatida darslar uchun o'qituvchi taqdimotlarini yaratish uchun Internet resurslaridan foydalanish, veb-resursda o'z ta'lim maydonini rivojlantirish; kerakli ma'lumotlarni izlash, internet orqali masofaviy olimpiadalarda, konferentsiyalarda qatnashish, masofaviy o'qitish uchun Internetdan foydalanish.

➤ Professional forumlar, bloglar-Hamkasblar bilan muloqot qilish va onlayn xalqaro konferensiyalarda tajriba almashish.

Mahoratli pedagog sifatida har bir ustoz o'z kasbiy faoliyati davomida zamonaviy bilimlarga ega bo'lib borishi kerak. Shu bilan birga, o'qituvchi shunday ishlashi kerakki, o'qitish sog'likka zarar keltirmasin. Men o'z kasbiy faoliyatimda ta'limning asosiy maqsadi bolalarni sog'lig'ini saqlash va mustahkamlashga o'rgatish deb bilaman.

Har bir fanning o'ziga xosligi xilma-xil, ammo umumiy tamoyil bitta - o'qituvchining vazifasi bilimlarni amaliy o'zlashtirish uchun sharoit yaratishdir. Ushbu tamoyilni jismoniy tarbiya darsiga qo'llagan holda shuni ta'kidlash mumkinki, o'qituvchining vazifasi har bir o'quvchiga o'z faolligini, ijodkorligini ko'rsatishga, o'quvchining harakat va kognitiv faoliyatini faollashtirishga imkon beradigan o'qitish usullarini tanlashdir.

AKTdan foydalangan holda, agar siz barcha ma'lumotlarni kiritsangiz, jismoniy tayyorgarlik va jismoniy rivojlanish darajasining rivojlanish

dinamikasini kuzatish oson. Jismoniy tarbiya darslarida AKT vositalaridan foydalanish bilan hamma g'alaba qozonadi: maktab o'quvchilari, ota-onalar, o'qituvchilar, chunki bu texnologiyalar jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish tadbirlari samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin bo'lgan eng istiqbolli yo'nalishlardan biri - shaxsiy manfaatdorlikni oshiradi. Shu bilan bir qatorda bu bizga muammolarni hal qilishda yordam beradi - o'quvchining sog'lom turmush tarzini shakllantirishga qiziqishini uyg'otadi. Jismoniy tarbiyaning an'anaviy vositalari, shakl va usullari endi ta'limning turli bosqichlarida o'quv jarayonining yuqori samaradorligini to'liq ta'minlay olmaydi. Axborot Internet - o'quv texnologiyalari o'rganishni qo'llab-quvvatlashning an'anaviy usullari va vositalariga nisbatan yuqori didaktik samaradorlikka ega. Shu bilan birga, talabalarning yuqori darajadagi qiziqishlari, birinchi navbatda, elektron vositalardan foydalanishning texnologik tomoni bilan bog'liq holda, jismoniy madaniyatning nazariy va uslubiy jihatlari mazmuniga qiziqishning yanada oshishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Piraxunova F.N., Nazirov A.X. O'qitishning yangi pedagogik texnologiyalari. Uslubiy qo'llanma. –T.: "IQTISOD-MOLIYA". 2008, 3-48 bet.
2. O'zbekiston Respublikasida Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi. "O'zbekiston", Toshkent, 1997 yil.
3. Бордовская Н.В. Диалектика педагогического Исследования. –М.; 2001.
4. Селевко Г. Современные образовательные технологии: Учеб. пособ. –М. 1998 год